

СВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ АНТИОКСИДАНТНОГО ФЕРМЕНТА И ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЙ СПОСОБНОСТИ У КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЮГА ТАДЖИКИСТАНА

Гулов Махмали Кодирович

Государственное Образовательное Учреждение «Гаджикский государственный
медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024590>

Аннотация. В статье излагаются результаты изучения коэффициента корреляции между активностью антиоксидантного фермента АПО и водоудерживающей способности листьев картофеля в фазах развития растений. Установлено, что связь между признаками активности фермента АПО и водоудерживающая способность листьев в фазе бутонизация имеет слабую связь ($r = -0,083$). Однако, в фазах цветения и клубнеобразования наблюдается сильная обратная связь (соответственно, $r = -0,877$ и $r = -0,937$).

Ключевые слова: картофель, температура, стресс, аскарбатпероксидазы, водоудерживающая способность, корреляция.

Abstract. In the article it is stated about results of studying of factor of correlation between activity antiocsidant enzyme and water-retaining ability of leaves of a potato, in phases development of plants. It is established that between signs of activity of enzyme APO and water-retaining ability of leaves in phases butonisation makes communication return correlation ($r = -0,083$) and in a phases flowerings and tuners formation strong negative correlation (accordingly $r = -0,877$ and $r = -0,937$) is observed.

Keywords: potato, temperature, stress, APO, water-retaining ability of leaves, correlation.

Под воздействием водного стресса происходит усиленное образование активных форм кислорода (АФК) в организме, таких как супероксид-радикал (O_2^-), гидроксил-радикал (OH^\cdot) и перекись водорода H_2O_2 , активирующих антиоксидантных ферментов [1,2]. Наиболее важным из них являются супероксиддисмутазы (СОД), которые дисмутируют (O_2^-) с образованием перекиси водорода, а каталаза (КАТ) и пероксидазы (ПО) расщепляют H_2O_2 на воду и молекулярный кислород, в то время как ПО разрушает H_2O_2 путем окисления ряда субстратов, таких как фенолы и/или антиоксиданты [3]. Такие стрессоры, как засуха и высокая температура воздуха могут привести к сверх продукции активных форм кислорода (АФК), которые в свою очередь провоцируют окислительный стресс в клетках растений и в дальнейшем могут иметь негативное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур [3,4]. Показано, что активность этих ферментов имеет генотипический характер и может варьировать в онтогенезе растений, но усиливается при воздействии стрессорных факторов среды [2,3]. АПО, наравне с другими антиоксидантными ферментами и низкомолекулярными антиоксидантами, участвует в поддержании окислительно-восстановительного баланса клетки и необходимого уровня восстановительных эквивалентов – глутатиона и аскорбата [4]. Однако эти важные вопросы в условиях жаркого климата Юга Таджикистана осталось не решенным.

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования использовали коллекционный материал картофеля Института ботаники, физиологии и

генетики растений Национальной Академии наук Республики Таджикистан (ИБФГР НАН РТ). Исследования были проведены в условиях Хуросонского района Республики Таджикистан, расположенного на высоте 550 метров над ур.м., где дневная температура воздуха превышает 35°C , и среднесуточная температура воздуха во время вегетации картофеля составляла $27-29^{\circ}\text{C}$. Сортообразцы картофеля выращивались на основе общепринятой агротехники. В исследованиях были использованы пять сортов картофеля (Таджикистан, Рашт, Файзабад, АН-1 и Нилуфар) и один сортообразец (Бунафша). В разных фазах развития растений картофеля были изучены активность АПО (КФ 1.11.1.11). Активность АПО определяли по динамике активности аскорбата [5]. Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерной программы *Microsoft Excel* 2010 и по Б.А. Доспехову [6].

Результаты исследований

Результаты исследования показали, что корреляция между активности АПО и водоудерживающая способность листьев сортообразцов картофеля в условиях высокой температуры воздуха свидетельствует о том, что в всех фазах развития растений наблюдается отрицательная корреляция.

Как видно из рисунка между такими важными признаками как активность АПО и водоудерживающая способность листьев картофеля отмечается более слабая отрицательная корреляция ($r = -0,083$). Тогда, как в фазе цветения и клубнеобразования наблюдается сравнительно сильная корреляция между этими признакам (соответственно $r = -0,877$, $r = -0,937$).

Рисунок. Связь между активностью АПО и водоудерживающей способности листьев у картофеля в фазе бутонизации.

Следует отметить, что между признаками активности фермента АПО и водоудерживающей способностью листьев в всех фазах развития растений наблюдается обратная связь (соответственно $r = -0,083$, $r = -0,877$ и $r = -0,937$).

Заключение. Следовательно, в зависимости от генетической особенности картофеля, корреляция между активностью фермента АПО и водоудерживающей способностью листьев, в фазе бутонизация имеет слабую связь. Однако, в фазах цветения и клубнеобразования наблюдается сильная обратная связь. Таким образом, между активностью антиоксидантного фермента АПО и физиологическими показателями (ВУС листьев) наблюдается разная связь зависимости от фазы развития растений, от

климатических факторов и от генетически особенностей растения, что свидетельствует об уровнях адаптации растений в стрессовых условиях Юга Таджикистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Kreslavski, V.D., Los, D.A., Allakhverdiev, S.I. *et al.* Signaling role of reactive oxygen species in plants under stress/ V.D. Kreslavski, D.A. Los, S.I. Allakhverdiev *et al.*// Russ J Plant Physiol. - 2012. 59, - P. 141–154
Киямова З.С., Давлятназарова З.Б. Ашуров С.Х., Алиев К. Активность супероксиддисмутазы у различувствительных генотипов картофеля к солевому стрессу/ З.С.Киямова, З.Б. Давлятназарова, С.Х.Ашуров, К.Алиев// – Изв. АН РТ. Отд. биол. и мед.н.-2013. №1. - с. 40-45.
2. Норкулов, Н.Х. Биохимические показатели разнотолерантных генотипов картофеля при воздействии стрессоров// дисс.к.б.н. Душанбе. -2017. - 108с.
3. Гулов, М.К. Активность антиоксидантных ферментов в онтогенезе растений картофеля (*Solanum Tuberosum L.*) в условиях Южного Таджикистана/ М.К. Гулов, Н.Х. Норкулов, З.Б. Давлятназарова, К. Партоев. К. Алиев // Ж. Известия, Оренбургского Государственного Аграрного Университета – 2020, №2(82) - с. 97-100
4. Nakano Y., Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts/ Y.Nakano, K.Asada //Plant Cell Physiol. – 1981. -Vol. 22. -P. 867- 880.
5. Доспехов Б.А Методика полевого опыта. - М.: Колос. – 1985. – 334 с.